

Підприємництво

УДК 339.7

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13986471>

Аналіз впливу міжнародних фінансових ініціатив на розвиток українських підприємств

Катарина Віталій Ігорович,

аспірант кафедри обліку і фінансів, Приватний вищий навчальний заклад
«Буковинський університет»,
м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0009-0009-0121-8056>

Марусяк Наталія Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і фінансів, Приватний
вищий навчальний заклад «Буковинський університет»,
м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0009-0006-3293-3456>

Марочко Сергій Олексійович,

Аспірант кафедри обліку і фінансів, Приватний вищий навчальний заклад
«Буковинський університет»,
м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0009-0001-5207-7558>

Прийнято: 02.10.2024 | Опубліковано: 24.10.2024

Анотація: Мета статті – дослідити вплив міжнародних фінансових ініціатив на розвиток українських підприємств.

Для досягнення мети дослідження було застосовано такі методи: критичний аналіз наукової літератури (для вивчення теоретичних засад міжнародних фінансових ініціатив), синтез (для отримання цілісної картини впливу міжнародних фінансових ініціатив на розвиток українських підприємств), наукове абстрагування (для формулювання висновків).

У результатах доведено, що міжнародні фінансові ініціативи відіграють важливу роль у розвитку українських підприємств. Зауважено, що основними донорами України у 2023 році були ЄС, США, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Японія та Канада. Зазначено, що частина міжнародної допомоги зосереджена на підтримці певних секторів економіки. Так, для підтримки малого та середнього бізнесу в межах співпраці з ЄС, ЄБРР та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) реалізуються програми, які передбачають надання грантів, мікрокредитів та технічної допомоги. Зауважено, що в межах окремих програм допомоги реалізуються проекти, спрямовані на середньострокові структурні перетворення: підвищення енергоефективності й розвиток чистої енергетики за допомогою «зелених» облігацій, впровадження електронних послуг, інвестування в кібербезпеку та використання аналітики даних для оптимізації управлінських процесів, модернізація транспортних шляхів, створення складів і логістичних центрів, а також застосування цифрових рішень для відстеження вантажів.

У висновках підсумовано, що завдяки міжнародним програмам технічної допомоги українські підприємства отримують експертну підтримку в галузі управління, маркетингу та стратегії розвитку. Також міжнародні організації пропонують програми, які стимулюють економічне зростання й сприяють створенню нових робочих місць. Участь у міжнародних фінансових ініціативах підвищує прозорість та відповідальність підприємств. Як наслідок, українські

підприємства стають більш привабливими для інвесторів і здатними ефективніше адаптуватися до змінюваних умов глобальної економіки.

Ключові слова: гранти, кредити, міжнародна допомога, міжнародні інвестиції, вітчизняні підприємства, український бізнес.

Analyse des Einflusses internationaler Finanzinitiativen auf die Entwicklung ukrainischer Unternehmen

Vitaliy Kataryna,

Postgraduate of the Department of Accounting and Finance, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0009-0121-8056>

Nataliia Marusiak,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Finance, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0006-3293-3456>

Sergey Marochko,

Postgraduate of the Department of Accounting and Finance, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0001-5207-7558>

Abstract: The purpose of the article is to study the impact of international financial initiatives on the development of Ukrainian enterprises.

To achieve the goal of the research, a critical analysis of scientific literature was used (to study the theoretical foundations of international financial initiatives), a synthesis method (to obtain a holistic picture of the impact of international financial

initiatives on the development of Ukrainian enterprises), a tabular method (to systematize data in the form of a table), the method of scientific abstraction (for formulating conclusions).

The results prove that international financial initiatives play an important role in the development of Ukrainian enterprises. It was noted that the main donors of Ukraine in 2023 were the EU, the USA, the International Monetary Fund (IMF), Japan and Canada. It is noted that part of the international aid is focused on supporting certain sectors of the economy. Thus, to support small and medium-sized businesses, as part of cooperation with the EU, the EBRD, and the European Investment Bank (EIB), programs are being implemented that provide grants, microloans, and technical assistance. It was noted that projects aimed at medium-term structural transformations are being implemented within the framework of individual aid programs: increasing energy efficiency and developing clean energy with the help of "green" bonds; introduction of electronic services, investment in cyber security and use of data analytics to optimize management processes; modernization of transport routes, creation of warehouses and logistics centers, as well as implementation of digital solutions for cargo tracking.

The conclusions summarize that through international technical assistance programs, Ukrainian enterprises receive expert support in the areas of management, marketing, and development strategy. Also, international organizations offer programs that stimulate economic growth and contribute to the creation of new jobs. Participation in international financial initiatives increases the transparency and responsibility of enterprises. As a result, Ukrainian enterprises become more attractive to investors and are able to adapt more effectively to the changing conditions of the global economy.

Keywords: grants, loans, international aid, international investments, domestic enterprises, Ukrainian business.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Вплив міжнародних фінансових

ініціатив на розвиток українських підприємств сьогодні є важливою темою, особливо в умовах глобальної невизначеності та війни, що вже третій рік триває в нашій країні. Міжнародні фінансові ініціативи, зокрема програми фінансової допомоги, кредитування, грантові та інвестиційні механізми, відіграють суттєву роль у підтримці українських компаній, особливо в непростих умовах сьогодення. Завдяки таким ініціативам українські підприємства отримують доступ до додаткових фінансових ресурсів, технологій та ринків, що сприяє їхньому сталому розвитку та підвищенню конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні науковці все більше уваги приділяють питанню впливу міжнародних фінансових ініціатив на розвиток українських підприємств.

Так, Т. Мединська, І. Боднарюк, Н. Олійник [1] розглядають наслідки російського вторгнення в Україну, які включають масове порушення економічних ланцюгів, руйнування інфраструктури, загострення екологічних проблем і міграцію населення. Автори підкреслюють, що подолання соціально-економічної кризи в умовах продовження війни без міжнародної фінансової допомоги є неможливим. М. Кобеля-Звір [2] досліджує грантові можливості програми EENergy, фінансованої Європейським Союзом. У статті детально описується процес участі, включаючи етапи від визначення плану дій до реалізації проєкту. Важливість грантового фінансування для розвитку енергоефективності малих та середніх підприємств визнається ключовим фактором для сталого розвитку. В. Панченко [3] аналізує критичне значення міжнародної фінансової допомоги для підтримки та відновлення економіки України в умовах тривалого конфлікту з росією. Автор розглядає ініціативи, що дозволять Україні ефективніше інтегруватися в глобальну економіку та підвищити свою конкурентоспроможність. Yu. Gorodnichenko, I. Sologoub, V. Weder di Mauro пропонують усебічний аналіз того, якою має стати Україна після війни та які інструменти політики можуть використовувати для досягнення цих цілей [4]. Учені детально розглядають аспекти відновлення економіки,

соціальної структури та інституційної бази держави. Ключовими темами є необхідність реформування наявних систем управління, впровадження сучасних технологій, а також інтеграція з європейськими стандартами. Х. Федорова дослідила 10 найбільших грантів для українського бізнесу від міжнародних донорів [5]. Авторка підкреслює, що українські підприємці можуть отримати фінансову підтримку не лише від держави, а й від міжнародних грантодавців, які запускають програми в різних сферах – від агрономії та енергетики до авіакосмічної промисловості.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на посилюваний інтерес наукової спільноти до інтеграції принципів сталого розвитку у бізнес-процеси та адаптації бухгалтерського обліку до екологічних і соціальних вимог, існує низка питань, що потребують додаткового вивчення. Сьогодні недостатньо досліджено використання міжнародної допомоги для малого та середнього бізнесу, а також довгострокові наслідки цієї підтримки для стійкості підприємств у глобальному середовищі. У межах цього дослідження ми плануємо з'ясувати, як міжнародна допомога впливає на розвиток бізнесу в Україні. Це дозволить виявити специфічні потреби підприємств та їхню здатність використовувати ці ресурси для розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз впливу міжнародних фінансових ініціатив на розвиток українських підприємств.

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:

1. Розглянути ключові аспекти впливу міжнародних фінансових ініціатив на розвиток українських підприємств.
2. Оцінити фінансову підтримку та інвестиції міжнародних фінансових ініціатив, зокрема їхні обсяги та напрями.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Міжнародні фінансові ініціативи відіграють важливу роль у розвитку українських підприємств, надаючи їм доступ до

капіталу, технологій і знань, що сприяють підвищенню їхньої конкурентоспроможності на світових ринках. Основні впливи таких ініціатив можна поділити на кілька ключових аспектів:

1. Фінансова підтримка та інвестиції. Міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), надають фінансову підтримку українським підприємствам через кредити, гранти та інвестиції. Ці кошти використовуються для модернізації виробництва, впровадження інноваційних технологій, розширення виробничих потужностей і освоєння нових ринків збуту.

2. Поліпшення доступу до міжнародних ринків. Оскільки сучасні підприємства та корпорації працюють на міжнародний масштаб [6], доступ до глобальних ринків є критично важливим для їхнього успіху. Поліпшення доступу до міжнародних ринків дозволяє українським компаніям розширювати свої можливості, знаходити нові канали збуту та підвищувати конкурентоспроможність.

Міжнародні ініціативи також сприяють інтеграції українських підприємств у глобальні ланцюги постачання. Європейська ініціатива «Східне партнерство» або програми співпраці з ЄС відкривають нові можливості для експорту українських товарів до Європи та інших країн, знижуючи торговельні бар'єри та спрощуючи сертифікаційні вимоги.

3. Сприяння сталому розвитку. Ініціативи, пов'язані зі сталим розвитком, такі як «Зелена угода» ЄС або ініціативи щодо боротьби зі зміною клімату, стимулюють українські підприємства до впровадження екологічних стандартів, інвестицій у відновлювану енергетику та зниження вуглецевих викидів. Це дозволяє підприємствам отримати доступ до зелених фінансів і покращити свою репутацію на міжнародній арені.

4. Реформи та покращення регуляторного середовища. Фінансова підтримка часто пов'язана з вимогами щодо проведення структурних реформ, які

сприяють покращенню регуляторного середовища, боротьбі з корупцією та підвищенню прозорості. Наприклад, програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) стимулюють реформи в таких ключових сферах, як енергетика, інфраструктура та банківська система. Ці реформи створюють кращі умови для ведення бізнесу в Україні, покращуючи інвестиційний клімат і довіру до державних інститутів.

Важливо зазначити, що в межах реформування національної економічної системи та прискорення темпів відновлення економіки, Україні необхідно шукати й стимулювати найбільш перспективні галузі та сектори економічної системи [7]. Це може передбачати підтримку інновацій, розвиток цифрових технологій, агросектору та екологічних ініціатив, що сприятиме не лише відновленню, а й сталому економічному зростанню.

5. *Захист інтелектуальної власності та інновації.* Міжнародні ініціативи часто підтримують інноваційні стартапи через фінансування досліджень і розробок, допомагаючи створенню нових продуктів та технологій. Такі програми, як Horizon 2020, підтримують дослідницькі проекти, що дає змогу українським підприємствам долучатися до міжнародних інноваційних процесів.

Зрозуміло, що в умовах війни, найбільший вплив на розвиток українських підприємств має саме фінансова підтримка та інвестиції міжнародних фінансових ініціатив. З огляду на це, доцільним вбачається більш детальний аналіз цього аспекту. Так, за інформацією Міністерства фінансів України [8], загальний обсяг фінансової допомоги, залученої від іноземних партнерів на двосторонній та багатосторонній основі, перевищив 50 млрд доларів США (табл. 1). Основну частину фінансування становлять гранти (понад 55% від загального обсягу), тоді як частки пільгових кредитів та гарантій складають приблизно 40% і 5% відповідно.

Таблиця 1

Міжнародні джерела фінансування загального фонду державного бюджету у
2023 році

Країни/організації	Вид допомоги	Сума допомоги	
		млн доларів США	млн грн
ЄС	Двосторонні допомоги та гранти	19 530	714 810
США	Гранти	10 950	400 459
МВФ	Двосторонні допомоги та гранти	4 475	164 012
Японія	МФО, гарантія і 233 млн доларів грант	3 626	134 262
Канада	Двосторонні допомоги та гранти	1 757	64 235
Велика Британія	Двосторонні допомоги та гранти, гарантія	998	36 269
Світовий банк	МФО	655	23 959
Норвегія	Грант	190	7 143
Німеччина	Грант	105	3 880
Іспанія	Грант і 47 млн євро гарантії	101	3 680
Фінляндія	Грант	36	1 327
Швейцарія	Грант	30	1 129
Ірландія	Грант	21	772
Бельгія	Грант	3	113
Ісландія	Грант	2	59
Естонія	Грант	0	2
Усього	Грант	57 961	2 122 227

Джерело: складено авторами за даними [9]

Основними донорами України у 2023 році були ЄС, США, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Японія та Канада. Найбільшим донором виступив

Європейський Союз, який надав Україні 19,53 млрд доларів США, що становить 714,81 млрд грн, у вигляді двосторонньої допомоги та грантів. США виділили 10,95 млрд доларів (400,46 млрд грн) у вигляді грантів. МВФ надав 4,48 млрд доларів (164,01 млрд грн) у вигляді двосторонньої допомоги та грантів. Японія зробила внесок у розмірі 3,63 млрд доларів (134,26 млрд грн), включаючи міжнародну фінансову організацію, гарантії та гранти. Канада виділила 1,76 млрд доларів (64,24 млрд грн) у вигляді двосторонньої допомоги та грантів [7].

Країни ЄС зосереджують свої зусилля на наданні фінансової допомоги для покриття дефіциту державного бюджету, що викликаний падінням ВВП та зростанням витрат на оборону й відновлення критичної інфраструктури. Ця допомога є критично важливою для стабілізації економіки України, яка зазнала серйозних втрат через воєнні дії. Водночас Сполучені Штати акцентують свою підтримку на військовій допомозі, що включає постачання зброї, техніки та навчання військовослужбовців. Цей підхід спрямований на посилення обороноздатності України в умовах протистояння агресії з боку росії [1, с. 88].

Міжнародна підтримка відіграє ключову роль у фінансуванні захищених статей бюджету, таких як виплата зарплат працівникам державного сектору, пенсій та соціальних допомог. Крім того, отримані кошти використовуються для допомоги внутрішньо переміщеним особам, закупівлі медикаментів та забезпечення функціонування критичної інфраструктури.

Водночас певна частина грантів та кредитів, які Україна отримує від міжнародних організацій та донорів, спрямовується на підтримку економіки в кількох ключових напрямках:

- забезпечення критичного імпорту – енергоносіїв, сировини та обладнання, що необхідні для стабільного функціонування економіки, особливо в умовах дефіциту ресурсів;

- збереження та відновлення експортного потенціалу – допомога підприємствам, які постраждали від воєнних дій, щоб зберегти або відновити їхню здатність експортувати товари та послуги;

– підтримка підприємств і населення в постраждалих регіонах – фінансова допомога для відновлення їхньої економічної активності;

– відбудова пошкодженої інфраструктури – ремонт та відновлення доріг, мостів, ліній електропостачання та інших важливих елементів інфраструктури для забезпечення стабільності в економічному житті країни.

Частина допомоги зосереджена на підтримці певних секторів економіки. Наприклад, агропромисловий комплекс отримав понад 2 млрд доларів США у вигляді пільгових кредитів для закупівлі насіння, добрив та засобів захисту рослин. Зауважимо, що Україна має потенціал стати одним із провідних світових експортерів сільськогосподарської продукції, що потребує модернізації аграрного сектору, поліпшення умов для агробізнесу та підтримки малих і середніх фермерських господарств [10].

Для підтримки малого та середнього бізнесу в межах співпраці з ЄС, ЄБРР та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) реалізуються програми, які передбачають надання грантів, мікрокредитів та технічної допомоги (табл. 2).

Таблиця 2

Проекти міжнародної допомоги в розрізі секторів економіки

Сектор економіки	Проекти та обсяги допомоги
Агропромисловий комплекс	Програма допомоги фермерам від уряду Канади (110 млн доларів США)
	Кредитна лінія від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для закупівлі насіння (350 млн доларів США)
Малий та середній бізнес	Мікрогранти від USAID (58 млн доларів США)
	Доступні кредити від урядів ЄС та Японії (5-7-9%) (520 млн доларів США)
Житлово-комунальне господарство	Кредити на відновлення пошкодженого житла (75 млн доларів США)
	Закупівля комунальної техніки та генераторів (120 млн доларів США)

Транспорт	Проекти реконструкції доріг та мостів (450 млн доларів США)
	Відновлення залізничної інфраструктури (380 млн доларів США)
Енергетика	Проекти закупівлі обладнання та ремонту енергетичних мереж (980 млн доларів США)

Джерело: складено авторами за даними [8; 11]

У межах окремих програм допомоги реалізуються проекти, спрямовані на середньострокові структурні перетворення. По-перше, це підвищення енергоефективності й розвиток чистої енергетики за допомогою «зелених» облігацій, що забезпечують фінансування для відновлювальних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова. По-друге, акцент на цифрову трансформацію економіки та державного сектору, що охоплює впровадження електронних послуг, інвестування в кібербезпеку та використання аналітики даних для оптимізації управлінських процесів. По-третє, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури для стимулювання експорту, що передбачає модернізацію транспортних шляхів, створення складів і логістичних центрів, а також упровадження цифрових рішень для відстеження вантажів.

Зауважимо, що розвиток цифрової економіки є ключовим фактором трансформації сучасного світу. В умовах глобалізації цифрова трансформація є новим двигуном економічного зростання, який змінює парадигму розвитку країн та відносин між ними. Це сигналізує про нову еру, коли успіх країн визначається не лише їх виробництвом та експортом, але й здатністю до інновацій та адаптації до цифрового середовища [12].

Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки значною мірою формуються та продовжуватимуть залежати від майбутньої еволюції глобальної електронної мережі, інформаційного інтелекту та цифрових технологій [13, с. 165].

Ці ініціативи мають на меті підвищення конкурентоспроможності економіки та залучення інвестицій.

Важливими напрямками є реалізація структурних реформ у сферах корпоративного управління, антикорупційної політики, митної справи тощо. Це передбачає вдосконалення механізмів управління підприємствами, підвищення прозорості державних інститутів та спрощення процедур митного оформлення.

Також важливим є зміцнення фінансової стабільності країни, що може бути досягнуто шляхом контролю над бюджетними витратами, розвитку фінансових інструментів та залучення інвестицій. Окрім того, необхідно запровадження ефективних механізмів моніторингу використання допомоги, щоб забезпечити прозорість і підзвітність у витрачанні фінансових ресурсів, які надходять від міжнародних партнерів.

За оцінками уряду України, загальна потреба у фінансуванні для відновлення економіки та подолання наслідків руйнувань у середньостроковій перспективі (3–5 років) становить понад 750 млрд доларів США. Ці кошти знадобляться для відновлення інфраструктури, підтримки соціальних програм і стимулювання економічного зростання [3, с. 141].

Сьогодні українські підприємці мають можливість отримати підтримку від різних міжнародних донорів через грантові програми, орієнтовані на різні сектори економіки, включаючи авіакосмічну, оборонну, енергетичну, аграрну сфери тощо. У таблиці 3 наведено 10 грантів для українського бізнесу від міжнародних донорів, актуальних у 2024 році.

Таблиця 3

10 грантів для українського бізнесу від міжнародних донорів

Назва гранту	Сфери	Обсяг фінансування	Призначення	Дедлайн
Гранти для авіакосмічної та оборонної	Авіаційна, космічна,	2 500 €	Зелена та цифрова трансформація, вихід на нові	23 серпня 2024 року

промисловості (Metastars)	оборонна промисловості		ринки, захист від кіберзагроз	
Грантовий конкурс бізнес-проектів (CLEAR)	Відновлення бізнесу, що постраждав від воєнних дій	До 5 000 \$	Відновлення бізнесу, створення робочих місць	25 серпня 2024 року
Гранти в секторі морської відновлювальної енергетики (ELBE Eurocluster)	Морська відновлювальна енергетика	До 10 000 € на послугу	Ринкова та бізнес-аналітика, доступ до тестового обладнання, зелена та IT-експертиза	31 серпня 2024 року
Гранти для МСП від Данської ради у справах біженців (DRC)	Товари та послуги для покриття базових потреб	До 5 000 \$	Придбання обладнання, оренда приміщення, консультації	31 серпня 2024 року
Гранти STAGE для сталого розвитку	Промислові МСП	До 25 000 €	Техніко-економічне обґрунтування, технологічний аудит, адаптація бізнес-процесів	30 вересня 2024 року
Грант для переробки агропродукції від USAID	Переробка агропродукції	Від 8 до 40 млн грн	Закупівля обладнання, створення робочих місць	1 жовтня 2024 року
Гранти для технологічних стартапів (Open Innovation Factory 2024)	Deep Tech, цифрові технології	До 400 000 €	Фандрейзинг, коучинг, доступ до інноваційної екосистеми	21 жовтня 2024 року
Гранти для відновлення бізнесу (Mercy Corps)	МСП, що постраждали від війни	20 000 \$	Відновлення бізнесу, придбання виробничих засобів	31 жовтня 2024 року

Гранти на розвиток сільського господарства (USAID «Врожай»)	Сільське господарство	До 198 млн грн	Покращені сорти насіння, постійне зрошення, дренаж	4 липня 2025 року
Гранти на підтримку підприємництва (Norad)	Енергетика, продовольча безпека, критична інфраструктура	Від 91 000 \$	Пілотне виробництво, інфраструктура, навчання персоналу	До вичерпання бюджету

Джерело: складено авторами за даними [5]

Воєнні дії, що нині тривають в Україні, призвели до значних соціальних, економічних і екологічних наслідків, зокрема до руйнування критично важливої інфраструктури. В умовах постійних атак російських військ особливо актуальним є забезпечення енергетичної безпеки, оскільки удари по енергосистемі країни суттєво підривають можливості для відновлення економіки [14]. Це зумовлює потребу в реалізації програм, спрямованих на підвищення енергоефективності, таких як EENergy, що фінансується Програмою єдиного ринку ЄС (SMP) для підтримки малих і середніх підприємств у визначенні плану дій для підвищення енергоефективності та реалізації цього плану дій:

- 1) підтримка надається щонайменше 900 малим і середнім підприємствам у країнах-учасниках SMP, зокрема й в Україні;
- 2) фінансування максимум 9 млн євро [2, с. 130].

Підвищення енергетичної ефективності та розширення використання відновлювальних джерел енергії можуть допомогти зменшити залежність від імпортованих енергоресурсів і забезпечити більшу стабільність у цьому секторі [15].

Загалом, міжнародні фінансові ініціативи допомагають українським підприємствам підвищити конкурентоспроможність, стати більш стійкими до криз та інтегруватися у світову економіку. Співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорами може надати необхідні ресурси для

відновлення критично важливої інфраструктури, підтримки соціальних програм і розвитку основних економічних секторів [4].

Висновки. Отже, міжнародні фінансові ініціативи суттєво впливають на розвиток українських підприємств, надаючи доступ до необхідних фінансових ресурсів та технологій. Залучення іноземних інвестицій і кредитів сприяє модернізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності та впровадженню інноваційних рішень. Завдяки програмам технічної допомоги українські підприємства отримують експертну підтримку в галузі управління, маркетингу та стратегії розвитку. Міжнародні організації, такі як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, пропонують програми, які стимулюють економічне зростання та сприяють створенню нових робочих місць. Участь у міжнародних фінансових ініціативах також підвищує прозорість та відповідальність підприємств, що є важливим фактором для забезпечення стабільності бізнес-середовища. Як наслідок, українські підприємства стають більш привабливими для інвесторів і здатними ефективніше адаптуватися до змінюваних умов глобальної економіки. Таким чином, міжнародні фінансові ініціативи сприяють сталому розвитку українського бізнесу та зміцненню його позицій на світовому ринку.

Подальші наукові дослідження можуть спрямовуватися на вивчення ризиків, пов'язаних із залученням іноземних інвестицій, та виявлення стратегій їх мінімізації для вітчизняних підприємств.

Список використаних джерел

1. Мединська Т. В., Боднарюк І. Л., Олійник Н. Р. Міжнародна допомога як основа повоєнного відновлення економіки України. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2023. № 73. С. 93–102. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-73-14>
2. Кобеля-Звір М. Гранти програми EENERGY для підтримки українських бізнес-компаній на заходи з енергоефективності. *Сталий розвиток*

економіки. 2024. № 2 (49). С. 129–134. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-20>

3. Панченко В. А. Роль міжнародної фінансової допомоги у відбудові економіки України в умовах війни. *Економіка, управління та адміністрування*. 2024. № 2 (108). С. 139–143. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2024-2\(108\)-139-143](https://doi.org/10.26642/ema-2024-2(108)-139-143)

4. Rebuilding Ukraine: Principles and policies / Yu. Gorodnichenko, I Sologoub, B. Weder di Mauro (Eds). CEPR Press. Paris & London, 2022. URL: <http://surl.li/arsmor> (дата звернення: 15.08.2024).

5. Федорова Х. 10 грантів для українського бізнесу від міжнародних донорів. *Kyivstat Business Hub: вебсайт*. 2024. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/10-grantiv-dlya-ukrayinskogo-biznesu-vid-mizhnarodnih-donoriv> (дата звернення: 15.08.2024).

6. Bannikova K., Mykhaylyova K. Effective Global Recruitment Strategy: Cultural Competence. *Review of Economics and Finance*. 2023. № 21. Р. 592–598. URL: <https://refpress.org/ref-vol21-a61/> (дата звернення: 14.08.2024).

7. Перегуда Ю. Дослідження конкурентоспроможності українського молока та молочних продуктів на національному і світовому ринках. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-7>

8. Міністерство фінансів України : офіційний сайт. URL : <https://mof.gov.ua/> (дата звернення: 14.08.2024).

9. Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни. *Міністерство фінансів України: офіційний сайт*. 2024. URL: <http://surl.li/zjuzwv> (дата звернення: 15.08.2024).

10. ILO's response to the crisis in Ukraine. *United Nations Ukraine: website*. 2022. URL: <https://ukraine.un.org/en/191101-ilos-response-crisis-ukraine> (дата звернення: 14.08.2024).

11. Ukraine Support Tracker. A Database of Military, Financial and Humanitarian Aid to Ukraine. *IFW: website*. URL : <https://www.ifw->

kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ (дата звернення: 13.08.2024).

12. Bobro N. Factor of digital economy development. *Transformation of the economic system in the modern context: processes, strategies, technologies: international scientific conference*. 2024. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/477/12717/26586-1> (дата звернення: 14.08.2024).

13. Бобро Н. Нові тренди в економіці: цифровізація та діджиталізація. *Наука і техніка сьогодні*. 2023. № 14(28). С. 160–167. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-14\(28\)-160-167](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-14(28)-160-167)

14. Ukraine Donor Platform: website. URL: <https://ukrainedorplatform.com/> (дата звернення: 13.08.2024).

15. Ukraine Recovery Plan. Working Group for “Economic Recovery and Development”. Kyiv, 2022. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/eng/economic-recovery-and-development-eng.pdf>